

Kodierschema für die Assoziationen der Stimulusbegriffe „Mitbestimmung der Arbeitnehmer“ und „Betriebsrat“

01	Betriebsklima	1
02	Demokratie/Politik/Normatives	2
03	Arbeitsbezogenes	3
04	Konflikt/Arbeitskampf	4
05	Rechte und Macht	5
06	Gesetze, Gremien und Formales	6
07	Entscheidungen und -prozesse	7
08	Hilfe und Unterstützung	9
09	Arbeitsvertrag, -zeit, -losigkeit	10
10	Konkrete Themen	12
11	Sozialpartner	13
12	Branchen- und Betriebsspezifika	13
13	Negatives	14
14	Positives	14
15	Folgen	15
16	Rest	15
	Übersicht thematisch	17
	Übersicht A-Z	20
	Beispiele	17
	Vorgehen bei mehrdeutigen Nennungen	17

01 Betriebsklima

0101 Akzeptanz

Akzeptanz der Tätigkeiten von Beschäftigten bzw. der Existenz von Institutionen u.ä. ohne Wertung.

0102 Anerkennung

Beschäftigte und/oder Institutionen werden nicht nur akzeptiert sondern positiv wertgeschätzt.

Beispiele:

- Wertschätzung
- Respekt
- Rücksicht
- Ernst genommen werden

0103 Arbeitsklima

0104 Arbeitszufriedenheit

- Wohlbefinden
- Arbeitnehmerzufriedenheit

0105 Gemeinschaft/Zusammenhalt/Solidarität

Beispiele:

- Firmengemeinschaft
- Zusammengehörigkeit
- Miteinander

0106 Motivation (Arbeitsmotivation, -moral, -steigerung...)

Beispiele:

- Motivation
- Arbeitsmoral
- Leistungsbereitschaft

0108 Soziales

Alle Nennungen die sich auf soziales, z.B. Sozialfunktion (*nicht* aber → Sozialplan).

0112 soziale Aktivitäten/Betriebsfeiern

Nennungen zu Veranstaltungen, Ereignissen und Aktivitäten die im Sozialleben der Belegschaft eine Rolle spielen, aber nicht im engeren Sinne einen wirtschaftlichen oder mitbestimmungsbezogenen Charakter haben. Z.B.:

- Weihnachtsessen
- Sommerfeier
- Weihnachtsfeier
- Betriebsausflug

02 Demokratie/Politik/Normatives

0201 Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung

Beispiele:

- Selbstständig arbeiten
- Dinge selbst regeln

0202 Demokratie/normativ-demokratisch

- Demokratie
- Menschlichkeit
- Menschenrecht
- demokratisch

0203 Gerechtigkeit/Fairness

0204 Interesse

auch ähnliches wie „Belange“ oder „Bedürfnisse“ und Begriffe mit direktem Bezug wie „Interessengemeinschaft“.

0205 Links (politisch)

Nennungen, die sich auf linke politische Gruppen, Inhalte, Praktiken oder Veranstaltungen beziehen. *Nicht* aber allgemeines wie Demonstration oder Protest (→ 0402 Demonstration/Protest)

Beispiele:

- rot
- SPD
- 1. Mai

0206 Marktwirtschaft (soziale, freie, freie Märkte)

0207 Meinung

Hierunter fallen Nennungen wie „Meinung einbringen“, Meinungsfreiheit und alles was mit „Meinung“ zu tun hat.

0208 Politik

Nennungen mit Bezug zu Politik im engeren Sinne, sofern es nicht um explizit linke Politik geht (→ 0205 Links).

0209 Rechte

Hier geht es um Rechte, die Arbeitnehmer haben, allerdings *nicht um konkrete Gesetze* wie das Arbeitsrecht oder das Betriebsverfassungsgesetz.

Beispiele:

- Arbeitnehmerrecht
- Arbeitsrechte (*nicht* Arbeitsrecht → 0602 Gesetze).
- Recht

03 Arbeitsbezogenes

0301 Arbeitsabläufe/-prozesse

Beispiele:

- Produktionsabläufe
- Arbeitsverhalten
- Betriebsablauf

0302 Arbeitsbedingungen

Hier geht es um die Umstände der Arbeit, z.B. Tempo oder Umfang. *Nicht* in diese Kategorien gehören Nennungen zur Arbeitsplatzausstattung, z.B. mit Büromöbeln oder Computern.

Beispiele:

- arbeitsumfang
- Arbeitsbedingungen
- Arbeitsplatzbedingungen
- Personalsituation
- Arbeitstempo

0303 Entlastung

Nennungen die sich auf Entlastungen und Arbeitserleichterungen beziehen.

0304 Belastung

Nennungen die Arbeitsbelastungen zum Inhalt haben, bei denen aber nicht davon die Rede ist, dass diese in irgendeiner Form abnehmen.

0305 Arbeitsbezogen (sonstiges)

Alles Bezug auf Arbeit, das sich nicht unter die anderen Arbeits-Kategorien fassen lässt.

Beispiele:

- Arbeitsmittelbeschaffung
- arbeitszeigen
- Arbeitsqualität
- Arbeitsrichtlinien
- Arbeitsmodelle
- Arbeitsobjektmitbestimmung

0306 Arbeitsorganisation

Gemeint ist der organisatorische Rahmen der Arbeit, also wer mit wem in welchen Verhältnissen zusammen etwas macht.

Beispiele:

- Arbeitsstruktur
- Aufgabengestaltung
- Projektarbeit
- Arbeitsgruppe
- Aufgabengestaltung

0307 Arbeitsplatz/-umgebung/-ausstattung

Hier geht es um den Arbeitsplatz i.S. der Arbeitsstätte und der dazugehörigen Ausstattung. Gemeint sind die Ausstattung, etwa mit Büromöbeln oder Computer – aber auch Industriemaschinen. Das beinhaltet auch Dinge wie Arbeitskleidung. *Nicht* gemeint sind aber Dinge, die explizit dem Arbeitsschutz dienen, z.B. Larmschutzausstattung (→ Arbeitsschutz). Für den → 0913 Arbeitsort (Filiale, Homeoffice etc.) gibt es eine eigene Kategorie.

0308 Innovation/Ideenmanagement

Alles was (tatsächliche) Verbesserungen und Vorschläge für Verbesserungen zum Inhalt hat, aber auch z.B.:

- Ideenmanagement
- Kreativität
- innovativ

0309 Probleme/Störungen

Die Kategorie umfasst Nennungen von Problemen und Störungen auch wenn sie sich auf die Lösung oder das Beheben von Problemen beziehen, z.B. „Problembehebung“ oder „Problembesprechung“.

04 Konflikt/Arbeitskampf

0401 Arbeitskampf/Streik

Streik, Aussperrung und alles was damit zusammenhängt.

0402 Demonstration, Protest

0403 Konflikt

Nennungen, die im weitesten Sinne Konflikte zu Thema haben, sofern sie nicht auf Streiks (→ 0401 Arbeitskampf) bezogen sind oder es um die Lösung von Konflikten geht (→ 0706 Konsens)

Beispiele:

- Auseinandersetzung
- Interessenkonflikt
- Klassenkampf
- Meinungsverschiedenheit
- Opposition
- streitlustig
- Interessenkollision

05 Rechte und Macht

0501 Anhörungs-/Zustimmungsrecht

Alles was mit Anhörungen, dem Recht darauf sowie dem angehört zu tun haben. Auch Zustimmungsrecht (eigentlich Zustimmungsverweigerungsrecht nach § 99 Abs. 2 BetrVG)

0502 Durchsetzung

Durchsetzen, Durchsetzung, Durchsetzungsvermögen und alles das damit zusammenhängt.

0503 Einfluss

auch Einfluss nehmen, einmischen usw. auch: Wirksamkeit

0504 Einschränkungen von Mitbestimmung/nicht vorhandene Mitbestimmung

In diese Kategorie fallen Nennungen, die sich auf Einschränkungen und Grenzen der Mitbestimmung beziehen sowie solche Nennungen, in denen es um die aktive Einschränkung oder Behinderung von Mitbestimmung, z.B. durch das Management geht. Wird eine passive Haltung der Belegschaften zur Mitbestimmung angesprochen, fällt das unter → 0510 passive Belegschaft. Wenn ausdrücklich davon die Rede ist, dass Defizite auf die Betriebsgröße zurückgehen dann → 1202 Betriebsgröße.

- Begrenzung
- wenig
- bescheiden
- Mogelpackung
- Unterdrückung
- Diktatur
- null

0505 Gleichheit/Parität

Beispiele:

- Augenhöhe
- Ausgeglichenheit

0506 Kontrolle

Hier geht es um die Kontrollfunktion des Betriebsrats. In die Kategorie kommen alle Nennungen, die mit Kontrolle, Aufsicht und ähnlichem zu tun haben.

Beispiele:

- Rechenschaftsbericht
- Aufsichtsbehörde
- Überwachung
- Planung

0507 Macht

0508 Mitbestimmung/Mitentscheidung

Nennungen, bei denen es um das Mitbestimmen und Mitentscheiden geht. Nicht aber bloße Beteiligung, Mitsprechen und Mitwirken (ohne tatsächlich bestimmen zu können, → Mitsprache)

0509 Mitsprache/Mitwirkung/Beteiligung (ohne Entscheidung)

0510 Passive Belegschaft

Nennungen, bei denen es um die Nicht-Nutzung und Desinteresse an der Mitbestimmung durch die Beschäftigten geht, z.B. „wird zu wenig genutzt“. Andere Einschränkungen von Mitbestimmung, insb. durch Aktivitäten des Managements gehören in → 0504 Einschränkungen von Mitbestimmung.

Wenn ausdrücklich davon die Rede ist, dass Defizite auf die Betriebsgröße zurückgehen dann → 1202 Betriebsgröße.

06 Gesetze, Gremien und Formales

0601 Aufsichtsrat

0602 Gesetze

Konkrete Gesetze oder Rechtsgebiete, sofern sie *nicht in eine der Unterkategorien* gehören oder es sich um Rechte allgemein handelt, z.B. Menschenrechte (→ Demokratie) oder → Rechte der Arbeitnehmer.

Beispiele:

- Arbeitsrecht

0603 Kündigungsschutzgesetz

0604 Arbeitsschutzgesetz

0605 Mitbestimmungsgesetze

Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Drittelbeteiligungsgesetz, Montanmitbestimmungsgesetz und alles, bei dem erkennbar ist, dass diese Gesetze gemeint sind.

Weitere Beispiele:

- Montanunion
- Montanmitbestimmung

0606 Gremien (sonstige)

Nennungen von Gremium, Ausschüssen oder Organen, die in keine der anderen Kategorien (Betriebsrat, Aufsichtsrat etc.) passt

0607 Vertreter (der AN)

Nennungen zu Vertretern, dem Vertreten, Repräsentanten etc.

0608 Betriebsrat/Personalrat/Jugend- und Auszubildendenvertretung

Betriebs- und Personalräte in allen sprachlichen Variationen. Auch Betriebsratsmitglieder und -vorsitzende. Ebenso eingeschlossen sind Äquivalente in Bereichen, in denen das Betriebsverfassungsgesetz nicht gilt, z.B. die Mitarbeitervertretung (MAV) im kirchlichen Bereich.

Nicht hier hinein gehören Alternativen zum Betriebsrat ohne gesetzliche Grundlage die bewusst Anstelle eines BR eingerichtet werden, z.B. „Runder Tisch“ oder „Belegschaftssprecher“.

0609 Sprecherrat, Lehrerrat

0610 Sonstige Vertretungsorgane (ohne gesetzliche Grundlage)

0611 Schwerbehindertenvertreter

und sprachliche Variationen davon.

07 Entscheidungen und -prozesse

0701 Besprechung

Besprechungen, sowohl im Sinne von Sitzungen als auch des Besprechens i.S.v. reden oder sich treffen.

- Meetings
- reden
- Sitzungen
- Zusammentreffen
- Interaktion
- Kommunikation

0702 Betriebsvereinbarung

auch Standortvereinbarungen oder Vereinbarungen.

0703 Diskussion

auch diskutieren

0704 Entscheidungen/entscheiden

Nennungen, die sich auf Entscheidungen beziehen, egal in welchem Zusammenhang.

Beispiele:

- Entscheidungskompetenzen
- Entscheidungsträger
- Beschlussfähigkeit
- Fehlentscheidung

- Personalentscheidung
- Betriebsratsentscheidung

0705 unternehmerische Entscheidungen

Alle Entscheidungen und Aktivitäten, die auf eine Entscheidung des Unternehmens zurückgehen, die aber nicht Mitbestimmungspflichtig. Wirtschaftliche Entscheidungen wie die Anschaffung neuer Maschinen, die Einführung eines neuen Produktes oder z.B.:

- Verkaufsstrategien
- Sortimentsbestimmung
- Kundenanwerbung
- Produkte
- Investitionen
- Qualitätskontrolle
- Firmenaktivitäten
- Projekte

0706 Konsens/Konfliktlösung

Beispiele:

- Ausgewogenheit
- Schlichtung
- Betriebsfrieden
- Konfliktmanagement

0707 Kooperation

Hier geht es um Zusammenarbeit oder Maßnahmen, die im engeren Sinne auf Zusammenarbeit ausgerichtet sind.

Beispiele:

- Konfliktmanagement
- Teamfähigkeit
- Absprachen
- Co-Management

0708 Personal-/Betriebsversammlung

0709 Personalführung/Managementinstrumente

Hier geht es um Personalführungsinstrumente, vor allem solche, die auf organisatorischer und/oder kommunikativer Ebene ansetzen.

Beispiele:

- Mitarbeitergespräch
- Qualitätszirkel
- Fehlerbesprechungen
- Führungsdialoge
- Personalgespräch
- Mitarbeiterbefragung
- Regelkommunikationsgespräche

0710 Regelungen

Nennungen mit Bezug auf Regelungen und den Umstand, wie etwas geregelt ist, z.B. gesetzlich oder Regelung. Nicht aber konkrete → 0602 Gesetze.

0711 Verantwortung

0712 Verhandlungen

auch zu konkreten Themen wie Personalverhandlungen oder Vertragsverhandlungen.

0713 Vermittlung/Vermittler

Vermittlung, Vermittler, Mediation, Mediator etc.

0714 Wahl (durch Belegschaft)

Wahlen und Abstimmungen, auch das Wählen als Tätigkeit.

0715 Kompetenz (der Arbeitnehmervertreter)

08 Hilfe und Unterstützung

0801 Arbeitnehmervertreter als Ansprechpartner

Alles was Mitbestimmung- oder Mitbestimmungsorgane thematisiert, die von den Befragten als Stellen wahrgenommen werden, an die sie sich wenden können. Wenn in den Nennungen Arbeitnehmervertreter nicht explizit benannt sind, gehen wir davon aus, dass solche gemeint sind. Wenn ausdrücklich vom Management als Ansprechpartner die Rede ist → 0808 Management als Ansprechpartner.

- Ansprechpartner
- Anlaufstelle
- Sorgentelefon
- Arbeitnehmerbeschwerde
- Zugänglichkeit

0802 Distanz/Entfernung von Belegschaft

Nennungen, die Distanz zur Belegschaft thematisieren und den Betriebsrat als etwas „abgehobenes“, unsichtbares, für die Belegschaft nicht wahrnehmbares oder von der Belegschaft getrenntes thematisieren.

Beispiele:

- Verwaltungsdynastie
- anonym
- Verwaltungskram
- unpersönlich
- Anzugträger
- Funktionär
- Hierarchie

0803 Hilfe

Alles, was sich auf Unterstützung, Beratung oder Hilfe bezieht, z.B.:

- Rückenstärkung

- Beratung
- Arbeitnehmerfürsorge
- Seelsorger

0804 Organisation/organisiert

Nennung von die sich auf Organisation allgemein bezieht.

Beispiele:

- Organisation
- Organisiert
- Kommandozentrale
- Mitglieder

0805 Schutz

Nennungen, die Schutz und Sicherheit zum Thema haben, allerdings ohne konkreten Bezug wie etwa beim Kündigungsschutz (→ 0904 Kündigung) oder → 1002 Arbeitsschutz.

Beispiele:

- Arbeitnehmerschutz
- schützen
- Sicherheit

0806 Vertrauen

Beispiele:

- Vertrauensstellung
- vertrauensvoll
- Vertrauen

0807 Vertrauenspersonen

Gemeint sind Nennungen, die sich auf Personen des Vertrauens beziehen, an die sich die Befragten wenden würden. Mit eingeschlossen sind in dieser Kategorie allerdings *auch* die gewerkschaftlichen Vertrauensleute im engeren Sinn.

0808 Management als Ansprechpartner

Hier sind nur solche Nennungen gemeint, bei denen explizit das Management, der Chef oder Vorgesetzt als Ansprechpartner für die Befragten thematisiert werden.

Beispiele:

- offenes Ohr beim Chef
- persönliches Gespräch mit dem Chef

09 Arbeitsvertrag, -zeit, -losigkeit

0901 Arbeitslosigkeit

Nur Nennungen, die sich unmittelbar auf Arbeitslosigkeit beziehen, also nicht → 0904 Kündigung oder ein drohender (aber noch nicht eingetretener) Verlust der Arbeitsplatzes (→ 0907 Sicherheit des Arbeitsplatzes).

- Arbeitsamt
- Arbeitsmarktsituation

- Hartz IV

0902 Arbeitsverhältnis/Arbeitsvertrag

0903 Arbeitszeit

Alles mit Bezug auf die Arbeitszeit, also Dauer, Arbeitszeitmodelle, Pausen.

Beispiele:

- Zeit
- Vollzeit
- Überstunden
- Feiertagsarbeit
- Dienstplan
- Schichtarbeit
- Freizeit

0904 Kündigung/Kündigungsschutz

Hierunter fallen Nennungen die Kündigungen bzw. Entlassungen zum Thema haben, auch wenn es um Schutz vor Kündigungen geht. Nicht hierunter fällt der besondere Kündigungsschutz für Betriebsratsmitglieder (→ 1503 Vorteile für BR-Mitglieder).

0905 Lohn/Gehalt

Alles mit Bezug auf Lohn und Gehalt, also auch Lohnforderungen, Lohnerhöhungen etc.

Lohnverhandlungen aber nur, wenn ausdrücklich gesagt wird, dass diese für den einzelnen Beschäftigten oder für den einzelnen Betrieb gelten, sonst gehört das in → 0911 Tarif.

0906 Prekäre Beschäftigung/Arbeitslosigkeit

Nennungen, die sich auf unsichere Beschäftigungsverhältnisse beziehen.

Beispiele:

- Minijob
- Befristet
- Leiharbeit

0907 Sicherheit des Arbeitsplatzes

Nennungen, die explizit sich Sicherung von Arbeitsplätzen thematisieren, z.B. Arbeitsplatzsicherung, Jobsicherung. *Nicht* aber Arbeitsplatzsicherheit i.S.v. Unfallschutz → 1002 Arbeitsschutz oder Nennungen zum → 0913 Arbeitsort

0908 Sozialplan/Abfindung

0909 Standortverlagerungen/Restrukturierung/Rationalisierung

Nennungen, die sich auf Werkschließungen, Werksverlagerungen, Unternehmensumstrukturierungen, Rationalisierung u.ä. beziehen. Auch wenn es dabei um Schutz davor geht. Nicht gemeint sind Nennungen zum einzelnen Arbeitsverhältnis (→ 0902 Arbeitsvertrag) oder zum → 0913 Arbeitsort.

Beispiele:

- Umstrukturierung
- Arbeitsverlagerung
- Betriebsverlagerung
- Unternehmensstruktur

- Standortpolitik

0910 Stellenbesetzungen/Personalauswahl

Nennungen, die sich auf die Besetzung von Stellen beziehen, also Neueinstellungen, Versetzungen, Beförderungen usw.

0911 Tarif

Alle Nennungen die Tarifverträge, Tarifverhandlungen zum Thema haben. Nennungen zum → 0905 Lohn aber nur dann, wenn es um Lohn*verhandlungen* geht, die nicht ausdrücklich auf Individual- oder Betriebsebene stattfinden.

0912 Urlaub

Alles was mit Urlaub zu tun hat, z.B. Urlaubstage, Urlaubsregeln, Urlaubszeit.

0913 Arbeitsort

Hierunter fallen Nennungen, die sich mit dem Ort beschäftigen, an dem die Arbeit ausgeübt wird, sofern es nicht um die Ausstattung dieses Ortes geht (z.B. mit Büromöbeln → 0307 Arbeitsplatz).

Beispiele:

- Homeoffice
- Telearbeit
- Bei Ort des Einsatzes mitbestimmen können

10 Konkrete Themen

1001 Altersvorsorge

Betriebsrenten, Altersversorgung.

1002 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Nicht Arbeitsschutz*gesetze* (→ 0604 Arbeitsschutzgesetz)

- Arbeitsschutz
- Betriebssicherheit
- Betriebsschutz
- Arbeitssicherheit
- Sicherheitsbestimmungen

1003 Datenschutz

1004 Frauenpolitik/Gleichstellung

Beispiele:

- Frauenquote
- Mutterschutz
- Frauenbeauftragte

1005 Gesundheit

Alle Nennungen, die sich auf Gesundheit beziehen. Insbesondere auch betriebliche Gesundheitsförderung, Wiedereingliederung, Krankengeld und Bezüge zu Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse). *Nicht aber:* → 1002 Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit.

1006 Sozialpolitik

Nennungen mit Bezug zur Sozialpolitik, egal ob negativ oder positiv, z.B. Sozialabbau.

1007 Umwelt/Umweltschutz

1008 Weiterbildung (für die Beschäftigten)

Nennungen mit Weiterbildung, Qualifizierung und entsprechenden Veranstaltungen.

Beispiele:

- Qualifizierung
- Führungskräfteworkshops

11 Sozialpartner

1101 Arbeitgeber

Gemeint sind Arbeitgeber als Sozialpartner, also *nicht* konkrete Führungspersonen wie Chef oder Vorgesetzter (→ 1602 Management).

1102 Arbeitgebernah

ebenso arbeitgeberfreundlich usw.

1103 Arbeitgeberverband, -vertretung

1104 Arbeitnehmer

Ebenfalls Synonyme wie Mitarbeiter oder Beschäftigte und Subgruppen wie Angestellte oder Arbeiter.

1105 Arbeitnehmerinteressen

auch Arbeitnehmerwünsche

1106 Arbeitnehmernah

ebenso arbeitnehmerfreundlich usw.

1107 Gewerkschaft

Hierunter fallen sowohl die Nennung „Gewerkschaft“ allgemein als auch konkrete Gewerkschaften

12 Branchen- und Betriebsspezifika

1201 Branchen-/Firmenabhängig

Nennungen, die sich auf bestimmte Firmentypen oder Branchen beziehen, z.B.:

- Montan
- Aktiengesellschaft
- Familienbetrieb
- Gesellschaftsformen

1202 Betriebsgröße

Bezug zur Größe des Unternehmens, z.B.: Großunternehmen.

- Startup

- In kleinen Unternehmen oft nicht gewährleistet

13 Negatives

1301 Negativ

Alle negativen Nennungen, die sich nicht auf → 0802 Distanz zur Belegschaft, → 1303 Korruption oder wirtschaftliche Nachteile richten (→ 1501 negative wirtschaftliche Folgen).

Beispiele:

- einseitig
- fragwürdig
- Chaos
- Übertreibung
- Unverständnis
- Überholt
- Realitätsfern
- Uneinheitlichkeit

1302 Komplex/kompliziert

auch verwandte Nennungen.

1303 Korruption

Beispiele:

- Bestechlichkeit
- Vetternwirtschaft
- käuflich
- Geklüngel
- Lustreisen

1304 Unentschieden/ambivalente Bewertung

Beispiel:

- Teils nötig, teils überflüssig

14 Positives

1401 Positives

Positive Nennungen, die keinen Konkreten thematischen Bezug haben.

Beispiele:

- Freundlichkeit
- notwendig
- sinnvoll
- prima
- Spaß
- Normal
- Ordnung

- Kompetenz
- Engagement
- Wichtigkeit

15 Folgen

1501 negative wirtschaftliche Folgen

Nennungen, die negative wirtschaftliche Folgen ansprechen.

Beispiele:

- Kostenpunkt
- aufwändig
- bürokratisch
- Verzögerungen
- zeitintensiv
- Risiken

1502 positive (neutrale) wirtschaftliche Folgen

Neutrale oder positive Nennungen, die sich auf den wirtschaftlichen Output beziehen. Z.B.

- gewinnorientiert
- Effizienzsteigerung
- Arbeitserfolg
- Effektivität
- Ökonomisch
- Erfolg
- Flexibilität
- Stabilität
- Dynamik
- Qualität

1503 Vorteile für BR-Mitglieder

Sowohl Konkretes wie „freigestellt“ oder „unkündbar“ als auch allgemein wie „Privilegien“.

16 Rest

1601 Information

auch Informationspflicht, Übersicht u.ä.

1602 Management

Alle Nennungen, die Vorgesetzte, Betriebsleiter, Vorstände und Chefs jeglicher Couleur beinhalten. Nicht aber den Aufsichtsrat als Gremium oder Mitglieder des Aufsichtsrats.

1603 Nachteile für BR/Sündenbock

Beispiele:

- Hilflos
- Sündenbock
- Arschkarte

- gehetzt

1605 Restkategorie

Beispiele für Nennungen, die nicht anders zuzuordnen waren:

arbeitsplatzeschaffung
 änderungen
 gesellschaft
 kritiken
 finanzen
 ehrenamt
 arbeitogesellschaft
 essen
 bekannt
 kennntnis
 gemütlich
 öffentlichkeitsarbeit
 konzeptentwicklung
 ortsgruppen

cafeteria
 präsentationen
 vernachlässigung
 neutral
 schweigepflicht
 mobbing
 wn
 Personalangelegenheiten
 Begrifflichkeiten
 Lobbyismus
 kein
 Beziehungen
 Nachfragen
 Bürgerentscheid

Freiwilligkeit
 verbände
 Normen
 Gesellschaftsvertrage
 Gesellschaftsverträge
 Berufswahl
 Abgrenzung
 Angst
 Anwälte
 Personalabteilung
 Jahresumsatz
 Betrieb
 Unternehmensphilosophie
 radikal

9999 Unklares

Vorgehen bei mehrdeutigen Nennungen

Nicht immer lassen sich die Antworten der Befragten eindeutig einer Kategorie zuordnen. Das liegt mitunter daran, dass mehr als ein inhaltlicher Punkt angesprochen wird.

Werden mehrere Punkte angesprochen, soll zunächst die Kategorie vergeben werden, die am ehesten dem Gesamtcharakter der Nennung entspricht. Weitere passende Kategorien sollen in der entsprechenden Spalte eingetragen und das Feld in der Spalte „Mehrfach/unklar“ auf 1 gesetzt werden. Die „weitere passende ...“ Spalte ist nur für diesen Fall gedacht, ansonsten bleibt sie leer.

Bei der Interpretation sollte auch die Frage berücksichtigt werden, zu der die Antwort gegeben würde.

Die Nennungen „Betriebsrat, in dem einem geholfen wird“ wäre als Antwort auf Frage Q02 (Mitbestimmung der Arbeitnehmer) in die Kategorie 0608 Betriebsrat/Personalrat/JAV einzuordnen. Als Antwort auf Frage Q04 (Mitbestimmung über den Betriebsrat) jedoch in 0803 Hilfe, da der Befragte in diesem Fall das Wort „Betriebsrat“ aus der Frage übernommen hätte und der durch den Befragten neu erzeugte Inhalt in der Aussage besteht, dass der Betriebsrat etwas ist „in dem einem geholfen wird“).

Beispiele

RespID	Frage	Nr.	Nennung	Kategorie	Mehrfach /Unklar *	weitere passende
65	Q02	1	arbeitnehmersvertretung in der firmen Leitung	0607	1	1602
160	Q02	1	Betriebsrat, in dem einem geholfen wird	0608	1	0803
201	Q02	1	wann ich Urlaub machen darf	0903		
585	Q02	1	Umfeld der Arbeitnehmer, positives oder negatives Arbeitsumfeld	0302		
762	Q02	2	die traditionellen Werte der Arbeiterparteien	0205		
1818	Q02	1	bin selber im Betriebsrat, freu mich natürlich sehr, habe glück kann auch mitbestimmen, ist auch positiv	0608	1	1401
03817	Q02	1	habe 53 Jahre gearbeitet	1605	2	[bleibt leer!]
05406	Q02	1	Mitbestimmung über Kündigungen	0904		
11210	Q02	1	Betriebsrat, Tarifverträge und Gewerkschaften	0608	1	0911, 1107
00599	Q04	1	gekaufte Betriebsräte	1303		

*1 = Nennung beinhaltet mehrere Punkte; 2 = unklar, welche Kategorie passt

Übersicht thematisch

Betriebsklima

Akzeptanz	0101
Anerkennung.....	0102
Arbeitsklima.....	0103
Arbeitszufriedenheit.....	0104
Gemeinschaft/Zusammenhalt/Solidarität.....	0105
Motivation	0106
soziale Aktivitäten/Betriebsfeiern	0107
Soziales	0108

Demokratie/Politik/Normatives

Autonomie/Selbstbestimmung	0201
Demokratie/normativ-demokratisch.....	0202
Gerechtigkeit/Fairness.....	0203
Interesse	0204
Links (politisch).....	0205
Marktwirtschaft (soziale, freie, freie Märkte)	0206
Meinung	0207
Politik.....	0208
Rechte	0209

Arbeitsbezogenes

Arbeitsabläufe/-prozesse.....	0301
Arbeitsbedingungen	0302
Entlastung.....	0303
Belastung.....	0304
Arbeitsbezogen (sonstiges)	0305
Arbeitsorganisation	0306
Arbeitsplatz/-umgebung/-ausstattung	0307
Innovation/Ideenmanagement	0308
Probleme/Störungen	0309

Konflikt/Arbeitskampf

Arbeitskampf/Streik	0401
Demonstration, Protest	0402
Konflikt	0403

Rechte und Macht

Anhörungs-/Zustimmungsrecht	0501
Durchsetzung	0502
Einfluss	0503
Einschränkungen von Mitbestimmung	0504
Gleichheit/Parität	0505
Kontrolle	0506
Macht	0507
Mitbestimmung/Mitentscheidung	0508
Mitsprache/Mitwirkung/Beteiligung	0509
Passive Belegschaft.....	0510

Gesetze, Gremien und Formales

Aufsichtsrat.....	0601
Gesetze.....	0602
Kündigungsschutzgesetz.....	0603
Arbeitsschutzgesetz.....	0604
Mitbestimmungsgesetze.....	0605
Gremien (sonstige).....	0606
Vertreter (der AN)	0607
Betriebsrat/Personalrat/JAV	0608
Sprecherrat/Lehrerrat etc.....	0609
sonstige Vertretungsorgane.....	0610
Schwerbehindertenvertreter	0611

Entscheidungen und -prozesse

Besprechung	0701
Betriebsvereinbarung	0702
Diskussion	0703
Entscheidungen/entscheiden.....	0704
unternehmerische Entscheidungen.....	0705
Konsens/Konfliktlösung	0706
Kooperation	0707
Personal-/Betriebsversammlung	0708
Personalführung/Managementinstrumente	0709
Regelungen	0710
Verantwortung.....	0711
Verhandlungen.....	0712
Vermittlung/Vermittler.....	0713
Wahl (durch Belegschaft).....	0714
Kompetenz (der Arbeitnehmervertreter).....	0715

Hilfe und Unterstützung

Arbeitnehmervertreter als Ansprechpartner	0801
Distanz/Entfernung von Belegschaft.....	0802
Hilfe	0803
Organisation/organisiert.....	0804
Schutz	0805
Vertrauen.....	0806
Vertrauenspersonen.....	0807
Management als Ansprechpartner	0808

Arbeitsvertrag, -zeit, -losigkeit

Arbeitslosigkeit.....	0901
Arbeitsverhältnis/Arbeitsvertrag.....	0902
Arbeitszeit.....	0903
Kündigung/Kündigungsschutz	0904
Lohn/Gehalt	0905
Prekäre Beschäftigung	0906
Sicherheit des Arbeitsplatzes	0907
Sozialplan/Abfindung.....	0908
Standortverlagerungen/Restrukturierung/Rationalisierung	0909
Stellenbesetzungen/Personalauswahl	0910
Tarif	0911
Urlaub.....	0912
Arbeitsort.....	0913

Konkrete Themen

Altersvorsorge.....	1001
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	1002
Datenschutz	1003
Frauenpolitik/Gleichstellung	1004
Gesundheit.....	1005
Sozialpolitik.....	1006
Umwelt/Umweltschutz.....	1007
Weiterbildung (für die Beschäftigten).....	1008

Sozialpartner

Arbeitgeber	1101
Arbeitgebernah	1102
Arbeitgeberverband, -vertretung	1103
Arbeitnehmer.....	1104
Arbeitnehmerinteressen.....	1105
Arbeitnehmernah	1106
Gewerkschaft	1107

Branchen- und Betriebsspezifika

Branchen-/Firmenabhängig	1201
Betriebsgröße.....	1202

Negatives

Negativ	1301
Komplex/kompliziert	1302
Korruption.....	1303
Unentschieden/ambivalente Bewertung.....	1304

Positives

Positiv.....	1401
--------------	------

Folgen

negative wirtschaftliche Folgen.....	1501
positive (neutrale) wirtschaftliche Folgen.....	1502
Vorteile für BR-Mitglieder.....	1503

Rest

Information.....	1601
Management.....	1602
Nachteile für BR/Sündenbock	1603
Unklares.....	9999
Restkategorie	1605

Übersicht A-Z

Akzeptanz	0101	Kooperation	0707
Altersvorsorge.....	1001	Korruption.....	1303
Anerkennung.....	0102	Kündigung/Kündigungsschutz	0904
Anhörungs-/Zustimmungsrecht	0501	Kündigungsschutzgesetz	0603
Arbeitnehmervertreter als Ansprechpartner	0801	Links (politisch).....	0205
Arbeitgeber	1101	Lohn/Gehalt	0905
Arbeitgebernah	1102	Macht	0507
Arbeitgeberverband, -vertretung	1103	Management.....	1602
Arbeitnehmer.....	1104	Management als Ansprechpartner	0808
Arbeitnehmerinteressen.....	1105	Marktwirtschaft (soziale, freie, freie Märkte)	0206
Arbeitnehmernah	1106	Meinung.....	0207
Arbeitsabläufe/-prozesse.....	0301	Mitbestimmung/Mitentscheidung	0508
Arbeitsbedingungen	0302	Mitbestimmungsgesetze.....	0605
Arbeitsbezogen (sonstiges)	0305	Mitsprache/Mitwirkung/Beteiligung	0509
Arbeitskampf/Streik	0401	Motivation	0106
Arbeitsklima.....	0103	Nachteile für BR/Sündenbock	1603
Arbeitslosigkeit.....	0901	Negativ	1301
Arbeitsorganisation	0306	negative wirtschaftliche Folgen.....	1501
Arbeitsort.....	0913	Organisation/organisiert.....	0804
Arbeitsplatz/-umgebung/-ausstattung	0307	Passive Belegschaft.....	0510
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	1002	Personal-/Betriebsversammlung	0708
Arbeitsschutzgesetz.....	0604	Personalführung/Managementinstrumente	0709
Arbeitsverhältnis/Arbeitsvertrag.....	0902	Politik.....	0208
Arbeitszeit.....	0903	Positiv	1401
Arbeitszufriedenheit.....	0104	positive (neutrale) wirtschaftliche Folgen	1502
Aufsichtsrat.....	0601	Prekäre Beschäftigung	0906
Autonomie/Selbstbestimmung	0201	Probleme/Störungen	0309
Belastung	0304	Rechte.....	0209
Besprechung	0701	Regelungen	0710
Betriebsgröße.....	1202	Restkategorie	1605
Betriebsrat/Personalrat/JAV	0608	Schutz	0805
Betriebsvereinbarung	0702	Schwerbehindertenvertreter	0611
Branchen-/Firmenabhängig	1201	Sicherheit des Arbeitsplatzes	0907
Datenschutz	1003	sonstige Vertretungsorgane.....	0610
Demokratie/normativ-demokratisch	0202	soziale Aktivitäten/Betriebsfeiern	0107
Demonstration, Protest	0402	Soziales	0108
Diskussion	0703	Sozialplan/Abfindung.....	0908
Distanz/Entfernung von Belegschaft	0802	Sozialpolitik.....	1006
Durchsetzung	0502	Sprecherrat/Lehrerrat etc.	0609
Einfluss	0503	Standortverlagerungen/Restrukturierung/Rationalisierung	0909
Einschränkungen von Mitbestimmung	0504	Stellenbesetzungen/Personalauswahl	0910
Entlastung.....	0303	Tarif	0911
Entscheidungen/entscheiden.....	0704	Umwelt/Umweltschutz.....	1007
Frauenpolitik/Gleichstellung.....	1004	Unentschieden/ambivalente Bewertung	1304
Gemeinschaft/Zusammenhalt/Solidarität.....	0105	Unklares.....	9999
Gerechtigkeit/Fairness.....	0203	unternehmerische Entscheidungen.....	0705
Gesetze.....	0602	Urlaub.....	0912
Gesundheit	1005	Verantwortung.....	0711
Gewerkschaft	1107	Verhandlungen.....	0712
Gleichheit/Parität	0505	Vermittlung/Vermittler.....	0713
Gremien (sonstige)	0606	Vertrauen.....	0806
Hilfe	0803	Vertrauenspersonen.....	0807
Information	1601	Vertreter (der AN)	0607
Innovation/Ideenmanagement	0308	Vorteile für BR-Mitglieder.....	1503
Interesse	0204	Wahl (durch Belegschaft).....	0714
Kompetenz (der Arbeitnehmervertreter)	0715	Weiterbildung (für die Beschäftigten).....	1008
Komplex/kompliziert	1302		
Konflikt	0403		
Konsens/Konfliktlösung	0706		
Kontrolle.....	0506		